

Gianluca Amico¹, Susan Pulham² & Theodosios Stavridis³

Anhang: Das Future Skills-Modell Saar – Entwicklung und Verankerung in Studium und Lehre

Literaturverzeichnis

AgenturQ. (2021). *Future Skills: Welche Kompetenzen für den Standort Baden-Württemberg heute und in Zukunft erfolgskritisch sind*. https://www.agenturq.de/wp-content/uploads/2021/10/2109091_Broschu%CC%88re-Future-Skills_FINAL.pdf

Amico, G., Dammes, K., Frank, S., Haase, S., Wistuba, F., & Zimmermann, C. (2025). *Future Skills in der Hochschule verankern. Eine exemplarische Bestandsaufnahme*. Arbeitspapier. Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.

Amico, G., & Pulham, S. (2023). Mathe meets Medi(t)ation – ein integratives Lehrkonzept zur Förderung von Future Skills. In *Tagungsband Mint-Symposium* (Bd. 5, S. 268–276). https://doi.org/10.57825/repo_in-4408

Amico, G., Walter, C., & Pulham, S. (2022). Entwicklung des Future Skills Modells der htw saar – Ein iterativer Prozess mit Studierenden, Wirtschaftspartnern und Hochschullehrenden. In *TURN-Konferenz 2022*.

Beers, S. Z. (2011). *21st Century Skills: Preparing students for their future*. https://www.yinghuaacademy.org/wp-content/uploads/2014/10/21st_century_skills.pdf

1 Corresponding Author; htw saar; gianluca.amico@htwsaar.de;
ORCID 0000-0001-9038-3495

2 htw saar; susan.pulham@htwsaar.de;
ORCID 0009-0007-9701-6410

3 htw saar; theodosios.stavridis@htwsaar.de

Berger-Konen, C., Felgentreu, J., & Ötvös, B. (2023). *Der KI-Campus 2.0 an der FernUniversität in Hagen – lernen, vernetzen, entdecken!*

https://doi.org/10.18420/inf2023_37

Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M., Miller-Ricci, M., & Rumble, M. (2012). Defining twenty-first century skills. In Esther Care, Patrick Griffin, Mark Wilson (Hrsg.), *Assessment and teaching of 21st century skills* (S. 17–66). Springer.

https://doi.org/10.1007/978-94-007-2324-5_2

Bundesregierung Deutschland. (2021). *Bericht über die Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung: freiwilliger Staatenbericht Deutschlands zum HLPF 2021*.

<https://www.publikationen-bundesregierung.de/pp-de/publikationssuche/bericht-ueber-die-umsetzung-der-agenda-2030-fuer-nachhaltige-entwicklung-1942880>

Chur, D. (2012). Kompetenzorientierung im Studium und der Erwerb von Schlüsselkompetenzen. In B. Kossek (Hrsg.), *Universität in Zeiten von Bologna: Zur Theorie und Praxis von Lehr- und Lernkulturen* (S. 289–314). V & R Unipress/Vienna Univ. Press.

DIGITAM. (2025a). *Future Skills-Modell Saar*.

<https://www.htwsaar.de/digitam/das-future-skills-modell-saar.pdf>

DIGITAM. (2025b). *Future Skills-Modell – Facetten und Perspektiven*.

https://www.htwsaar.de/digitam/future-skills-modell-saar_facetten-und-perspektiven.pdf

DIGITAM. (2025c). *Bisherige Projektergebnisse*. <https://www.htwsaar.de/digitam>

DIGITAM. (2025d). *Future Skills Selbstlernkurs*.

<https://lms05.htwsaar.de/course/view.php?id=43>

Ehlers, U.-D. (2020). *Future Skills: The future of learning and higher education*. BoD–Books on Demand. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-29297-3>

Ehlers, U.-D. (2022). Future Skills im Vergleich. *Zur Konstruktion eines allgemeinen Rahmenmodells für Zukunftskompetenzen in der akademischen Bildung*.

https://nextskills.org/?smd_process_download=1&download_id=4296

Eichhorn, M., Müller, R., & Tillmann, A. (2017). *Entwicklung eines Kompetenzrasters zur Erfassung der „digitalen Kompetenz“ von Hochschullehrenden*. Konferenzbeitrag: Bildungsräume. 25. Jahrestagung der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft.

- Eigbrecht, L., Allmang, J., & Ehlers, U.-D. (2024). Brücken bauen für die Zukunft: Wie DIRK Dual Future Skills ins duale Studium integriert. In Stifterverband, H. Koch, C. Schneider & U. Wilke (Hrsg.), *Future Skills lehren und lernen. Schlaglichter aus Hochschule, Schule und Weiterbildung* (S. 164–176).
- Enderle, S., Kunz, A. M., & Lehner, A. (2021). *Das Schlüsselqualifikationsangebot an deutschen Universitäten: Empirische Befunde* (1. Auflage). Juventa.
- Erpenbeck, J., Rosenstiel, L. von, Grote, S., & Sauter, W. (2017). *Handbuch Kompetenzmessung: Erkennen, verstehen und bewerten von Kompetenzen in der betrieblichen, pädagogischen und psychologischen Praxis* (3. Auflage 2017). Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft Steuern Recht GmbH.
- Euler, D. (2016). Gestaltung von Veränderungsprozessen im Rahmen der pädagogischen Hochschulentwicklung. *Pädagogische Hochschulentwicklung: Von der Programmatik zur Implementierung*, 261–279.
- European Commission. (2021). *Digitaler Kompass 2030: der europäische Weg in die digitale Dekade*. <https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/12e835e2-81af-11eb-9ac9-01aa75ed71a1>
- Flasdick, J., Mah, D.-K., Bernd, M., & Rampelt, F. (2022). Micro-credentials and micro-degrees. *Aktuelle Entwicklungen und Perspektiven aus der Praxis des KI-Campus*, 1–24. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7327638>
- Frank, A., & Kaduk, S. (2017). Lehrveranstaltungsevaluation als Ausgangspunkt für Reflexion und Veränderung. Teaching Analysis Poll (TAP) und Bielefelder Lernzielorientierte Evaluation (BiLOE). *Arbeitskreis Evaluation und Qualitätssicherung der Berliner und Brandenburger Hochschulen und Freie Universität Berlin (Hrsg.), QM-Systeme in Entwicklung: Change (or) Management*, 39–51.
- Kalz, M. (2023). Zurück in die Zukunft? Eine literaturbasierte Kritik der Zukunftskompetenzen. *MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung*, 2023(Occasional Papers), 332–352. <https://doi.org/10.21240/mpaed/00/2023.11.19.X>
- Köhler, C., Schwinn, A., Pulham, S., Amico, G., & Walter, C. (2024). Integrierte Förderung von technologischen Kompetenzen und Future Skills. In A. Fallböhrer-Koob, A. Fuchs, K. Knopper, C. Schmitz, G. Amico, T. Becker, J. Damian, T. Freis, M. Grund, S. Güther, S.

Haag, M. Hamich, F. Hartl, S. Kaiser, T. Kantermann, O. Koch, C. Köhler, A. Kopsch, A.-G. Leuthardt, . . . E. Zimpelmann (Hrsg.), *Kreidezeit?! Kompetenzentwicklung an Hochschulen für das 21. Jahrhundert* (S. 218–230). Hochschule Kaiserslautern. <https://doi.org/10.57997/3h83-hr89>

Kordts-Freudinger, R., Schaper, N., Scholkmann, A., & Szczyrba, B. (2021). *Handbuch Hochschuldidaktik*. utb.

López-Martín, E., Gutiérrez-de-Rozas, B., González-Benito, A. M., & Expósito-Casas, E. (2023). Why Do Teachers Matter? A Meta-Analytic Review of how Teacher Characteristics and Competencies Affect Students' Academic Achievement. *International Journal of Educational Research*, 120, 102199. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2023.102199>

MacVaugh, J., Jones, A., & Auty, S. (2014). Implicit, stand-alone or integrated skills education for undergraduates: a longitudinal analysis of programme outcomes. *Journal of Further and Higher Education*, 38, 755–772.

Martin, T. (2019). Review of student soft skills development using the 5Ws/H approach resulting in a realistic, experiential, applied, active learning and teaching pedagogical classroom. *Journal of Behavioral and Applied Management*, 19(1), 41–57.

Merkt, M. (2016). Zwischen individueller Kompetenzentwicklung und strategischem Qualitätsmanagement: Anforderungen an eine hochschuldidaktische Professionalisierung zur Entwicklung von Lehr- und Lernkulturen. *Teaching Skills Assessments: Qualitätsmanagement und Personalentwicklung in der Hochschullehre*, 7–26.

Muzenda, A. (2013). Lecturers' competences and students' academic performance. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, 3(1), 6–13.

OECD. (2020). *OECD Lernkompass 2030: OECD-Projekt Future of Education and Skills 2030: Rahmenkonzept des Lernens*. http://www.oecd.org/education/2030-project/contact/OECD_Lernkompass_2030.pdf

Otermans, P. C. J., Nagada, U., Aditya, D., & Pereira, M. (2024). A Systematic Literature Review of Teaching Employability: A focus on soft skills. *Journal of Teaching and Learning for Graduate Employability*, 15(1), 276–292.

Peters, Y., & Beem, A. (2024). Etablierung von fachübergreifenden Kompetenzen mit einem hochschuleigenen Kompetenzmodell. In Stifterverband, H. Koch, C. Schneider & U.

Wilke (Hrsg.), *Future Skills lehren und lernen. Schlaglichter aus Hochschule, Schule und Weiterbildung* (S. 212–226).

Ramin, D. (2023). Führung 4.0 – Wie emotionale Intelligenz Führungskräfte zu einem neuen Führungsstil führt. In C. Kastner, C. Jacob, D. Hesmer & P. Plugmann (Hrsg.), *Innovative Unternehmensführung: Erprobte Strategien, Techniken und Booster, die Unternehmen und Start-ups zukunftsfähig machen* (S. 359–374). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-40943-2_24

Seidl, T. (2018). *(Wert-)Haltung als wichtiger Bestandteil der Entwicklung von 21st Century Skills an Hochschulen*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2634975>

Stifterverband, Koch, H., Schneider, C., & Wilke, U. (Hrsg.). (2024). *Future Skills lehren und lernen. Schlaglichter aus Hochschule, Schule und Weiterbildung*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13944245>

Stifterverband & McKinsey. (2018). *Future Skills: Welche Kompetenzen in Deutschland fehlen*. <https://stifterverband.org/medien/future-skills-welche-kompetenzen-in-deutschland-fehlen>

Stifterverband & McKinsey. (2021a). *Future Skills 2021: 21 Kompetenzen für eine Welt im Wandel*. <https://www.stifterverband.org/medien/future-skills-2021>

Stifterverband & McKinsey. (2021b). *Tech-Spezialisten gesucht! Bedarf an Personal mit technologischen Kompetenzen wächst*. <https://www.stifterverband.org/medien/tech-spezialisten-gesucht>

Weinert, F. E. (2001). Vergleichende Leistungsmessung in Schulen – eine umstrittene Selbstverständlichkeit. In F. E. Weinert (Hrsg.), *Leistungsmessungen in Schulen* (S. 17–32). Beltz.